

DADOS SOBRE OS OFICIAIS QUE FIGURAM NA FOTO DA Solenidade da Declaração de Aspirantes a Oficial da PMES em 06/04/1957

Autor do Texto: Cel. Osmar Valporto Tatagiba

Data: Abril de 2024

Observações:

1. O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu em 17 março de 1955, com a conseqüente matrícula no Curso de Formação de Oficiais;
2. A Declaração de Aspirantes a Oficial foi no dia 06 de abril de 1957 (data do aniversário da PMES);
3. A solenidade teve lugar no antigo “Estádio Governador Bley” (Estádio do Rio Branco à época), à Avenida Alberto Torres, em Jucutuquara, Vitória/ES;
4. O 1º ano do curso foi realizado na Polícia Militar do Rio de Janeiro e os 2º e 3º anos foram feitos em Vitória/ES, no Quartel da PMES, em Maruípe;
5. O Comandante do Pelotão de Alunos do CFO (Curso de Formação de Oficiais) era o então 2º Ten PM Wlamir Coelho da Silva (hoje Coronel PM Reformado).

FOTO DA SOLENIDADE DE DECLARAÇÃO DE ASPIRANTES A OFICIAL:

RELAÇÃO DOS OFICIAIS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES (CFO)

1. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

Oficial muito inteligente, acima da média, foi o 1º da turma de formandos, com mérito; no 1º ano, na PMRJ, entre os oitenta alunos, ficou em 2º lugar. Formado em Direito na UFES, transferiu de Quadro para o Serviço Jurídico da Corporação. Faleceu ainda novo, do coração.

2. SILAS DE OLIVEIRA RIBEIRO

Transferiu-se para a reserva remunerada como Coronel PM. Oficial muito estudioso e dedicado à legislação da PMES, foi Presidente da Caixa Beneficente da então PMES, já na reserva. Tem irmãos que seguiram a carreira militar na Corporação e um irmão, médico, que prestou serviços no Hospital Militar da Corporação.

3. OSMAR VALPORTO TATAGIBA

Transferiu-se para a reserva remunerada como Coronel PM. Formado em Letras (Inglês/Português), pela antiga FAFI e em Direito pela UFES. Quando na ativa, teve cargos do Governo do Estado, inclusive Diretor do DETRAN. Foi professor de Inglês em Colégios de Vitória/ES e literatura inglesa na Faculdade de Letras de Cacheiro de Itapemirim. Na reserva remunerada, exerceu a advocacia durante vários anos.

4. OBERACY EMMERICH

Transferiu-se para a reserva remunerada como Coronel PM. Formou-se em Direito e Ciências Contábeis. Na inatividade, exerceu cargos comissionados do Poder Executivo. Era, quando mais jovem, um cantor diletante, com voz possante, na especialidade de tango, no original, dos grandes sucessos de Carlos Gardel, e que fazia o deleite dos ouvintes, em festas e reuniões de oficiais e amigos.

5. WILSON PIMENTEL JUNQUILHO

Atingiu só o posto de Capitão PM e faleceu vítima de uma tragédia, que lhe ceifou a vida muito cedo, em meados de 60, quando um tresloucado Cabo PM, enfermeiro do Corpo de Bombeiro (da PMES, à época) - Hélio Jager, munido de um fuzil, atirou contra ele, que pertencia à antiga Cia de Guardas, quando ambos os grupamentos militares eram sediados no Quartel do Moscoso.

6. CARLOS AUGUSTO VIEIRA MATTOS

Chegou na ativa só ao posto de Capitão PM, sendo transferido para a reserva, quando passou no concurso do Ministério Público e foi nomeado Promotor de Justiça, que exerceu em várias Comarcas do Estado. Problema cardíaco o obrigou a se aposentar, cedo ainda, e dessa doença acabou falecendo pouco anos depois.

7. JOSÉ CARLOS VIEIRA

Só alçou ao posto de Major PM, falecendo novo ainda, consequência de cirrose hepática. Muito alegre e brincalhão, era muito querido por todos que partilhavam de seu convívio, mas, infelizmente, não tinha muito cuidado com sua saúde, o que apressou sua morte. Bom zagueiro, chegou a jogar no juvenil do poderoso à época Rio Branco, da Capital do Estado, antes de ingressar na PMES.

8. DJALMIR CARLOS HOOPER BORGES

Também não chegou ao posto de Coronel PM na ativa devido a problemas de saúde, sendo reformado por isso. Meio desajuizado, chegou a fazer algumas besteiras, quando na ativa, que lhe prejudicaram sua carreira profissional, embora fosse um bom companheiro e sempre solidário com os colegas.

9. JORGE DEVENS DE OLIVEIRA

Exerceu cargos na administração pública do Estado e na política, chegando a se eleger Deputado Estadual por um mandato, mas, depois, preferiu não seguir em frente. Transferiu-se para a reserva remunerada como Coronel PM. Foi o Cmt do primeiro grupamento militar, na região do Caparaó, quando guerrilheiros, em 1964, tentavam se instalar no local. Infelizmente, foi uma das primeiras vítimas na Grande Vitória da malfadada COVID, quando praticamente não existia recurso médico quase nenhum.

10. MAURINO GOMES

Não atingiu o posto de Coronel PM na ativa, pois foi transferido para a reserva remunerada antes, atingido pela compulsória por idade, já que ingressara na PMES como praça antes de fazer o CFO. Após sua ida para a RR, retornou à Bahia, donde viera, não se tendo mais notícia dele.

Observações finais:

Este texto integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich* (2025), de autoria de Francisco G. Emmerich, estando relacionado ao Capítulo 8 do livro.

Registramos nossos agradecimentos ao Cel. Osmar Valporto Tatagiba, que foi colega de nosso irmão Oberacy Emmerich (também Coronel da PMES), pela elaboração do texto e pela disponibilização das duas primeiras fotografias deste documento.

A edição final deste PDF foi realizada pelo autor do livro.
